

KATALIZATOR HAQIDA TUSHUNCHA

Madina Nabijonova Abduqaxxor qizi

Email: nabijonovamadina1603gmail.com

Nasibaxon Xaydarova Iminjon qizi

Email: xaydarovanasiba135@gmail.com

Gulzira Adiljonova Alijon qizi

Email: gulziraadiljanova@gmail.com

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada katalizatorlar va ular ishtirokida boradigan reaksiyalar, katalizatorlarning xususiyatlari, kataliz va uning turlari, kataliz tushunchasiga oid nazariyalar, tirik organizmlarda uchraydigan biologik katalizatorlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Katalizator, kataliz, kimyoviy muvozanat, azot, vodorod, ammiak, ferment, molekula, sistema, faza, gomogen kataliz, geterogen kataliz, K. Kirhgoff, biokatalizator, metabolik jarayon, bioaktiv molekulalar, bakteriya, oqsilli katalizator, faollanish energiyasi, kofaktor, kofarment, avitaminoz, gipovitaminoz, substrat.

Аннотация: В данной статье речь идет о катализаторах и их участии. реакции, свойства катализаторов, катализ и его виды, теории, связанные с понятием катализа, сведения о биологических катализаторах, обнаруженных в живых организмах.

Ключевые слова: катализатор, катализ, химическое равновесие, азот, водород, аммиак, фермент, молекула, система, фаза, гомогенный катализ, гетерогенный катализ, К. Кирхгоф, биокатализатор, метаболический процесс, биоактивные молекулы, бактерии, белковый катализатор, энергия активации, кофактор, кофермент, авитаминоз, гиповитаминоз, субстрат.

Annotation: This article deals with catalysts and their participation reactions, properties of catalysts, catalysis and its types, theories related to the concept of catalysis, information about biological catalysts found in living organisms.

Key words: Catalyst, catalysis, chemical equilibrium, nitrogen, hydrogen, ammonia, enzyme, molecule, system, phase, homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis, K. Kirchoff, biocatalyst, metabolic process, bioactive molecules, bacteria,

protein catalyst, activation energy, cofactor, coenzyme, avitaminosis, hipovitaminosis, substrate.

Kirish: Kimyoviy reaksiyalar tezligining katalizatorlar ishtrokida o'zgarishiga kataliz deyiladi. Katalizatorlar kimyoviy reaksiyaga kirishayotgan moddalar bilan o'zaro ta'sirlashib oraliq mahsulot hosil qiladigan, lekin reaksiya oxirida kimyoviy jihatdan o'zgarmay qoladigan moddalardir. Agar katalizator reaksiya tezligini oshirsa, bunday jarayon musbat kataliz, katalizator qo'shilganda reaksiya tezligi kamayadigan bo'lsa, manfiy kataliz deyiladi. Katalizator reaksiyada muvozanat holati qaror topishini tezlashtiradi, xolos. Lekin uni biror tomonga siljitmaydi. Katalizator to'g'ri va teskari reaksiyalarning tezliklarini bir xil darajada oshiradi. Amalda ko'pincha past haroratda muvozanat holatiga tez erishish kerak, chunki xuddi shunday sharoitda reaksiya mahsulotlari ko'p hosil bo'ladi, ya'ni, muvozanat konstantasining qiymati katta bo'ladi. Masalan, azot bilan vodoroddan ammiak sintez qilishda reaksiya juda yuqori haroratlarda boradi, chunki bu gazlarning birikish reaksiyasining faollanish energiyasi nihoyatda katta. Lekin, harorat ko'tarilgan sari muvozanat aralashmada kamroq ammiak olinadi, harorat ko'tarilishi bilan reaksiyaning muvozanat konstantasi kamayadi va demak, bu reaksiyani yuqori haroratda olib borish nomaqbuldir. Shu reaksiya katalizator ishlatilganda esa past haroratda, ya'ni ancha qulay sharoitlarda muvozanat holatiga tez erishish mumkin. Katalizatorlarning ikkinchi muhim xossasi tanlab ta'sir etishdir. Katalizatorlar, odatda, biror reaksiyaning yoki ma'lum tipdagi reaksiyalar guruhini tezlashtiradi. Tabiiy murakkab katalizatorlar fermentlar juda tanlab ta'sir etuvchi bo'ladi. Katalizator, ko'pincha, faollanish energiyasini pasaytiradi. Lekin ba'zi hollarda reaksiyaga kirishuvchi molekullarning bir-biriga nisbatan joylashish holatini o'zgartirib, ularning tezroq reaksiyaga kirishishiga sababchi bo'ladi. Katalizda uchraydigan deyarli barcha hollarda katalizator reaksiya uchun olingan moddalar bilan o'zaro ta'sirlashib, oraliq mahsulotlar hosil qiladi. Bu mahsulotlar beqaror bo'lib reaksiyaning o'rniga mahsuloti bilan katalizatorga ajraladi. Reaksiyaga kirishuvchi moddalar bilan katalizator bir jinsli sistema yoki turli fazalardan iborat sistema hosil qilishga qarab gomogen yoki geterogen kataliz bo'ladi.

Gomogen kataliz. Gomogen katalizda reaksiyaga kirishuvchi moddalar bilan katalizator bir jinsli sistema hosil qiladi. Gomogen katalizga SO₂ ning suv bug'i ishtirokida SO₃, gacha katalitik oksidlanishi yoki eruvchan uglevodorodlar suvdagi eritmada gidrolizla nishning kislota ishtirokida tezlashuvi misol bo'la oladi. Birinchi holda reaksiyaga kirishuvchi modda bilan katalizator bir jinsli gaz faza, ikkinchi holda esa bir jinsli chin eritma hosil qiladi. Bularda reaksiyaga kirishuvchi moddalar

bilan katalizatorlar orasida chegaraviy sirt bo'lmaydi. Sulfat kislota ishlab chiqarishda oltingugurt (IV) oksidining oksidlanib, sulfat angidridga aylanishida azot oksidlari katalizator bo'lib xizmat qiladi. Bu jarayonda oksidlovchi bo'lgan azot (IV) oksid NO₂ qaytarilib, NO ga aylanadi. So'ngra bu oksid havo kislorodi ta'sirida oksidlanib, yana NO₂ ga aylanadi. Bu jarayonda katalizator oraliq birikma hosil qilib, so'ngra undan toliq qaytariladi, natijada uning miqdori va tarkibi o'zgarmasdan qoladi. Eritmalarda boradigan gomogen katalizga ko'pincha vodorod va gidroksil ionlari sababchi bo'ladi. 1811-yilda kislotalarning katalitik ta'sirini Rossiyada birinchi bo'lib, K. Kirhgoff kashf etgan. Shakarning inversiyasi murakkab efilarning sovunlanishi va ko'pigini boshqa reaksiyalar eritmada vodorod ionlar bo'lganida tezlashadi bu ionlarning konsentratsiyasi ko'paygan sari reaksiyaning tezligi ham ortib boradi. Eritmalardagi gomogen katalitik reaksiyalarda ham katalizator ishtiroki orqali birikmalar hosil bo'lishi aniqlangan.

Geterogen kataliz. Reaksiyaga kirishuvchi moddalar bilan katalizator turli agregat hollarda bo'ladigan reaksiyalar geterogen deyiladi. Amalda uchraydigan geterogen katalizning ko'pida katalizatorlar qattiq modda reaksiyaga kirishuvchilar esa suyuqlik yoki gazlar bo'ladi. Shuning uchun geterogen katalizning barcha jarayonlarida reaksiya katalizatorning sirtida boradi. Demak, katalizator sirtining kattaligi va xossalari sirt qatlami - ning kimyoviy tarkibiy tuzilishi va holati katalizatorning faolligida muhim rol o'ynaydi. Geterogen katalizda katalizator sirtining ahamiyati kattaligi sababli sirtidagi atomlar sonini ko'paytirish uchun maydalangan faol moddalar ishlatiladi. Lekin kukunsimon katalizatorning gaz oqimi osongina ishlashtirib olib ketadi, ko'p miqdorda olinganda esa oqimga katta qarshilik ko'rsatadi. Geterogen kataliz nazariyalaridan biri 1929-yilda B. Balandin ishlab chiqqan multipletlar nazariyasi. Katalizator sirtidagi atomlar bilan reaksiyaga kirishuvchi molekuladagi atomlarning joylashuvida struktura jihatdan muvofiqlik bo'lishiga, shuningdek, bog'lanishlarning energetik jihatdan mos kelishiga asoslangan. Bu nazariyaga ko'ra molekula umuman katalizatorning sirti bilan ta'sirlashmaydi, balki reaksiyaga kirishuvchi molekulalardagi atom yoki atom guruhlari katalizatorning sirt qatlamidagi atomlar yoki ionlar bilan o'zaro ta'sir etadi. [1]

Kataliz jarayoni odam va hayvon organizmida ham amalga oshadigan jarayon hisoblanadi. Biokatalizatorlar tabiatda topilgan, biologik tizimlardagi reaksiyalarni tezlashtiradigan katalizatorlardir. Fermentlar biokatalizatorning maxsus turi sifatida organizmlardagi metabolik jarayonlardan tortib sanoat ishlab chiqarishigacha ko'p

sohalarda qoʻllaniladi. Fermentlar, ayniqsa, bioaktiv molekulalarni sintez qilish va biologik chiqindilarni tozalashda muhim rol oʻynaydi.

Fermentlar-hayvon, oʻsimlik va bakteriyalarning tirik hujayralaridagi oqsilli katalizatorlardir. Fermentlar maxsus xususiyatlari va kimyoviy reaksiyalarni tezlashtirishi bilan odatdagi katalizatorlardan farq qiladi. Ular katalizatorlar kabi kimyoviy reaksiyalarning faollanish energiyasini pasaytiradi. Fermentlar. barcha oqsillar kabi oddiy va murakkab boʻladi. Murakkab Fermentlarning molekulalari ikki komponentdan: oqsil (apoferment) va oqsil boʻlmagan — prostetik guruh komponentidan iborat. Prostetik guruh apofermentdan oson ajraladigan hollarda kofaktor yoki koferment deb ataladi. Uglevodlar, nukleotidlar, turli metallarning ionlari va boshqa birikmalar, vitaminlar hamda ularning hosilalari (vitaminlari kofermentlardan iborat 150 dan ortiq fermentlar maʼlum) kofermentlar boʻlishi mumkin. Avitaminoz va gipovitaminozlarda koʻpgina ferment tizimining funksiyasi izdan chiqadi, bu butun organizm normal hayot faoliyatining buzilishiga sabab boʻladi.

Koʻpchilik Fermentlar aʼzo va toʻqimalarda shu darajada kamki, hatto ularning absolyut miqdorini (mas, milligrammlarda) bilish qiyin. Shu sababli Fermentlarning istalgan aʼzodagi miqdorini, ularning faolligiga qarab aniklanadi. Fermentlarning faollik birligi uchun bir min. da maʼlum miqdordagi substratning oʻzgarishini katalizlashga ketgan fermentlar miqdori qabul qilingan.

Fermentlarning taʼsir etishi bir qator omillarga, xususan, temperatura va muhit rN ga (rN — vodorod koʻrsatkich) bogʻliq. Fermentlarning taʼsir etish optimum temperaturasi 38—60°, temperatura bundan yuqori boʻlsa, Fermentlar odatda, denaturlanib oʻz faolligini yoʻqotadi. Lekin baʼzi Fermentlar (masalan, ribonukleaza, miokinaza) 100° issiqlikka ham chidaydi. Odam va issiq qonli qayvonlar fermenti 37—38°da, yaʼni tana haroratida taʼsir koʻrsatadi. [2]

Xulosa. Katalizatorlar reaksiya tezligini oshirib beruvchi va bu reaksiyada oʻzi sarflanmay qoladigan moddalardir. Katalizatorlar ishtirokida boradigan reaksiyalar katalitik reaksiyalar deb ataladi. Katalizatorlar ushbu jarayonda dastlab oraliq modda hosil qiladi, bu moddalar beqaror boʻlib, reaksiya mahsulotlari va katalizatorga parchalanib ketadi. Katalitik jarayonlar tabiatda keng tarqalgan jarayonlar sirasiga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nazarov. Sh. "Fizik va kolloid kimyo"-T:Mehnat. 1998
2. Vikipediya

3. Olimxo‘jayeva N. T, Akbarxo‘jayeva X. N “Bioanorganik va fizkalloid kimyo”-T “O‘zbekiston”-2007

4. Rustamov. H. R “Fizikaviy kimyo”-T. “O‘zbekiston”. 2000